

UDC: 37.013.41

**TA'LIM JARAYONIDA DIFFERENSIAL YONDASHUV ASOSIDA
TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH VA
AMALGA OSHIRISH BOSQICHLARI**

**STAGES OF DEVELOPING AND IMPLEMENTING STUDENTS'
PROFESSIONAL COMPETENCE BASED ON A DIFFERENTIATED
APPROACH IN THE EDUCATIONAL PROCESS**

**ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ**

Teshabayeva Zamira Sobirovna ^[0009-0007-6227-5834]

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim nazariyasi va amaliyoti" kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Teshabayeva Zamira Sobirovna

Chirchik State Pedagogical University, associate professor of the department «Theory and practice of preschool and primary education», doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD)

Тешабаева Замира Собировна

Чирчикский государственный педагогический университет, доцент кафедры «Теория и практика дошкольного и начального образования», доктор философии по педагогическим наукам (PhD)

E-mail: zteshabaeva1971@gmail.com; **Phone:** +998909968015

Annotatsiya. Maqolada pedagogik oliy ta'lim muassasalarida tabaqalashtirilgan ta'limning dolzarbligi hamda o'qitishda differensial yondashuvning xususiyatlari haqida ma'lumotlar beriladi. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ta'lim jarayonida differensial yondashuv asosida talabalarning kasbiy faollik kompetensiyasini rivojlantirish va amalga oshirish bosqichlari tahlil etiladi. Ongli shakllantirish bosqichi, nazariy va amaliy tayyorgarlik bosqichi, faollik bosqichi, refleksiya va tahlil qilish bosqichi, integratsiya va uzluksizlik bosqichlarini amalga oshirish haqida ma'lumotlar keltiriladi. Ta'lim jarayonida differensial yondashuv asosida ushbu bosqichlarning muvaffaqiyati hamda ta'lim muassasasining qo'llab-quvvatlash darajalari batafsil yoritiladi. Differensial ta'limning o'qituvchu uchun ahamiyati atroflicha yoritiladi.

Shuningdek oliy ta'lim o'quv jarayonida differensial yondashuv asosida talabalar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish samaradorligini ta'minlovchi pedagogik shartlar sifatidagi tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, kompetensiya, pedagog, talaba, o'quv jarayoni, muvaffaqiyat, bosqich, talabchanlik, nazariy, differensial, tizim, natija, texnologiya, shakllantirish, hamkorlik.

Abstract. The article examines the relevance of differentiated instruction in pedagogical higher education institutions and the specific features of the differentiated

approach in teaching. A literature review on the topic is presented. The stages of developing and implementing students' professional activity competence based on the differentiated approach in the educational process are analyzed. The stages of implementation are described: the stage of conscious formation, the stage of theoretical and practical preparation, the stage of activity, the stage of reflection and analysis, and the stage of integration and continuity. The successful implementation of these stages based on the differentiated approach in the educational process is detailed, as well as the levels of support provided by the educational institution. The significance of differentiated instruction for the teacher is comprehensively explored.

Furthermore, recommendations are provided as pedagogical conditions that ensure the effectiveness of developing students' professional competence based on the differentiated approach in the higher education learning process.

Keywords: higher education, competence, teacher, student, educational process, success, stage, demandingness, theoretical, differentiated, system, result, technology, formation, cooperation.

Аннотация. В статье рассматривается актуальность дифференцированного обучения в педагогических высших учебных заведениях и особенности дифференцированного подхода в преподавании. Представлен анализ литературы по теме. Анализируются этапы развития и реализации профессиональной активности студентов на основе дифференцированного подхода в образовательном процессе. Описаны этапы осуществления: этап сознательного формирования, этап теоретической и практической подготовки, этап активности, этап рефлексии и анализа, этап интеграции и непрерывности. Подробно освещается успешность реализации этих этапов на основе дифференцированного подхода в образовательном процессе, а также уровни поддержки со стороны учебного заведения. Всесторонне раскрывается значение дифференцированного обучения для преподавателя.

Также даются рекомендации в качестве педагогических условий, обеспечивающих эффективность развития профессиональной компетенции студентов на основе дифференцированного подхода в учебном процессе высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, компетенция, педагог, студент, учебный процесс, успех, этап, требовательность, теоретический, дифференцированный, система, результат, технология, формирование, сотрудничество.

For citation: Teshabayeva Z.S. Stages of developing and implementing students' professional competence based on a differentiated approach in the educational process. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 1 (2)

Kirish. Dunyo miqyosida integratsiya, ma'lumotlar oqimining haddan tashqari ko'payishi va ijtimoiy aloqalarning murakkablashuvi yosh avlodni nafaqat oddiy, balki qarama-qarshi va turlicha murakkab xususiyatlarga ega bo'lgan notipik jarayonlarga ham moslasha oladigan qilib tarbiyalash, shu bilan birga muammolarni tezkor va optimal yechish usullarini o'rgatish mas'uliyatini olib qo'ymoqda. Ta'limda differensial yondashuv aynan shu vazifani bajarish uchun zarur vosita hisoblanib, u har

bir talabaga o'ziga xos murakkablikdagi vaziyatlarda mustaqil va samarali fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatini beradi. Shuningdek, shaxsning jamiyat qarshisidagi majburiyatlarini ado etishi, birinchi navbatda, o'zini, so'ngra davlatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining asosiy me'yori sifatida bilim olishini belgilaydi, differensial yondashuvli ta'lim esa ushbu jarayonni personalizatsiya qilish imkonini beradi. O'z davri bilan barqaror rivojlana oladigan, o'z faoliyatini mag'sadga yo'naltirilgan va izchil rejalar asosida uyushtiradigan, o'qish va o'rganishni tashqi talab emas, balki ichki istak sifatida qabul qiladigan, o'zlashgan bilim va ko'nikmalarini amaliyotda go'llay oladigan qobiliyatli kompetent insonni tarbiyalash milliy ta'lim tizimining asosiy tamoyilidir. Talabalarning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari, o'qish uslublari va qiziqishlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish ana shu maqsadga erishishga xizmat qiladi.

Differensial ta'lim mavzusi O'zbekistonda faol rivojlanayotgan yo'nalish bo'lib, zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda yangi tadqiqotlar olib borilmoqda. So'nggi yillarda ayniqsa raqamlashtirish sharoitida differensial ta'limning yangi modellari ishlab chiqilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Talimda zamonaviy pedagogik yondashuvlar (shaxsga yo'naltirilgan, differensial, kompetensiyaviy, akmialogik): G.Z.Yaxshimuradovanning "Pedagogika otmlarida rus adabiyotini o'qitishda talabalarning nazariy va amaliy bilimlarini transformatsiyasida differensial yondashuv", U.M.Imomova "Talabalarda innovatsion texnologiyalar asosida kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi", P.E.Nuraliyeva "Talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasini takomillashtirish", G.R.Tojiboyeva "Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida baolajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish", X.T.Ismoilovanning "Tabaqalashgan yondashuv asosida talabalarga ma'naviyatni diagnostika qilish mexanizmlarini takomillashtirish", N.N.Narziyevanning "Umumta'lim maktab o'quvchilarida tayanch kompetensiyalar asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish", M.D.Pardayevanning "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishning metodik tizimini boshqarish (informatika va axborot texnologiyalari fani misolida)", D.A.Shayzakovanning "Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar va zamonaviy usullar asosida kimyo fanini o'qitish mazmunini takomillashtirish (Umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida)", M.SH.Ro'zmetovanning "Umumiy o'rta ta'lim 5-7 sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishda kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyalari", D.A.Majidovanning "Tabaqalashgan yondashuv asosida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarini oila sharoitiga reintegratsiyasining ijtimoiy - pedagogik yizimini takomillashtirish", M.Q.Qalandarovanning "Ta'lim jarayonida o'quvchilarni individual yondashuv asosida intellektual rivojlantirish tizimi M.Q. R.U.Kuchkarbayev "Talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini dasturiy vositalardan foydalanib takomillashtirish", M.Q.Raxmanova "Talabalarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish", I.D.Qodirov "Ta'lim klasteri doirasida talabalarning kasbiy kompetentligini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari asosida rivojlantirish metodikasi", U.S.Usmanqulova "Integrativ yondashuv asosida baolajak informatika o'qituvchilarning kasbiy-

pedagogik kompetentligini rivojlantirish”, R.B. Yarmatovning “Iqtidorli o‘quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish”, N.M.Nag‘metovanning “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida o‘smirlarni mustaqil hayotga tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish (Qoraqalpog‘iston Respublikasi maktablarining o‘smir o‘g‘il bolalari misolida)”, D.M.Hakimovanning “Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari o‘quvchilarida reflektiv ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonlarini tashkil etish va boshqarish”, M.M.Abdullayevanning “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida iqtidorli bolalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishning hamkorlik mexanizmini takomillashtirish”, F.G‘.Rahmatovanning “Iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash texnologiyasini takomillashtirish” mavzusidagi tadqiqotlari. Ushbu tadqiqot ishlarida oliy ta‘limga tegishli u yoki bu masalalar tadqiq etilgan bo‘lib, biz ushbu tadqiqot ishlarini o‘rganish ob‘yektini, dolzarbligi va kutiladigan natijalarini qiyosan tahlil qilib, turkumlarga ajratdik. Mazkur tadqiqot ishlari innovatsion texnologiyalarga asoslangan o‘quv jarayonini tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu tadqiqotlarda oliy ta‘lim muassasalarida zamonaviy va innovatsion o‘qitish faoliyatini tashkil etish masalasi umumiy maqsad qilib belgilanganligi bilan ahamiyatlidir.

Tadqiqot metodologiyasi. Talabalarning ijtimoiy faollik kompetensiyasini shakllantirish va amalga oshirish odatda quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Ongli shakllantirish bosqichi.

O‘z-o‘zini anglash va o‘rganish. Talaba o‘z qobiliyatlari, qiziqishlari, qadriyatlarini va ijtimoiy mas‘uliyati haqida tushunchaga ega bo‘ladi. Muammolarni tushunadi va anglaydi. Motivatsiya va mas‘uliyat hissi, jamiyat uchun foydali ish qilish istagi va shaxsiy mas‘uliyat hissining uyg‘onishi.

2. Nazariy va amaliy tayyorgarlik bosqichi.

Bilimlar olish, jamoa ishi, muloqot, muhokama, hamkorlik qilish kabi ko‘nikmalar bo‘yicha nazariy bilimlar o‘zlashtiriladi.

Ko‘nikmalarni rivojlantirish, maxorat darslari, seminar va vebinarlarda qatnashish.

Amaliyotlar, kichik topshiriqlar, stimulyatsiyalar.

3. Faollik bosqichi.

Ijtimoiy loyihalar ishlab chiqish va mauayyan muammoni hal qilishga qaratilgan tashabbus. Faol talabalar va muvaffaqiyatli loyihalar uchun mukofotlar, sertifikatlar, ularning qo‘shimcha imtiyozlari borligini e‘lon qilish. Har bir muvaffaqiyatli kichik loyiha, keyingi yirik o‘zgarishlar uchun asos bo‘ladi.

4. Refleksiya va tahlil qilish bosqichi.

Tajribani tahlil qilish, muvaffaqiyatlar va kamchiliklarni aniqlash, shaxsiy o‘qishni baholash. Natijalarni umumlashtirish va hisobot tayyorlash.

5. Integratsiya va uzluksizlik bosqichi.

Olingan tajribani shaxsiy va kasbiy hayotga integratsiya qilish. Ijtimoiy faollik jarayonida egallangan ko‘nikma va qadriyatlarni o‘qish, keyinchalik esa ish faoliyatida qo‘llash.

Tarmoq va hamkorlikni rivojlantirish. Faoliyat davomida tanishgan odamlar va tashkilotlar bilan aloqalarni saqlab qolish va ularni kengaytirish. Yangi talabalarga

yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish, ularni ijtimoiy faoliyatga jalb qilish. Kompetensiyani faqat o‘quv davrida emas, balki butun hayot davomida rivojlantirish va namoyon etish.

Ushbu bosqichlarning muvaffaqiyati ta‘lim muassasasining qo‘llab-quvvatlash darajasiga bog‘liq:

- Ijtimoiy loyihalar uchun resurslar va imkoniyatlar yaratish.
- Rahbarlar, maslahatchilar va mentorni ta‘minlash.
- Faollikni rag‘batlantirish va mukofotlash tizimini ishlab chiqish.
- Hamkor tashkilotlar bilan aloqalarni o‘rnatish.

Kompetensiya bir vaqtning o‘zida amalga oshadigan emas, balki izchil, qayta-qayta aylanma jarayon bo‘lib, unda har bir bosqich yangi bilim, ko‘nikma va qadriyatlarni keltirib chiqaradi va shaxsni keyingi, murakkabroq faoliyatga tayyorlaydi.

Aslida, differensial yondashuv asosida talabalar ijtimoiy faollik kompetensiyasini shakllantirishning har bir bosqichi ham o‘qituvchidan puxta rejalashtirish va izlanishni talab qiladi. Chunki har bir dars mashg‘ulotini turli darajadagi, qiziqishdagi va o‘rganish uslubidagi o‘quvchilarning barchasiga moslashtirish - bu o‘z-o‘zidan ijodiy va javobgarlik talab qiluvchi jarayondir. Shuning uchun differensial ta‘limda o‘qituvchi nafaqat standart usul va vositalardan foydalanadi, balki har bir guruh yoki shaxsning ehtiyojiga javob beradigan har qanday yangi, moslashtirilgan metod yoki faoliyat shaklini izlashdan va qo‘llashdan charchamasligi kerak.

Demak, o‘qitishda differensial yondashuv - bu faqat mazmun yoki tezlikni o‘zgartirish emas, balki nostandart fikrlashni talab qiluvchi, butun o‘qitish jarayoniga tatbiq etiladigan yondashuvdir. Har bir talabaning kuchli tomonlarini ochib berish va kamchiliklarini yengillashtirish uchun o‘qituvchi o‘zi ham izlanuvchan va moslashuvchan bo‘lishi zarur.

O‘qituvchi uchun differensial ta‘limning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

1. Har bir talabaning o‘ziga xos o‘rganish ehtiyojini anglab yetish.
2. Har bir darsda yangi va moslashuvchan yondashuvlar yaratish.
3. Talabalarning shaxsiy istiqbollarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan ijodiy yechimlarni topish.
4. “Bir yo‘l barchaga mos” deb hisoblash xatosidan qochish va turli variantlarni sinab ko‘rishdan charchamaslik.
5. O‘z kasbiy qobiliyatiga ishonchini oshirish, turli muammolarga samarali yechim topa olish.

Muhimi, o‘qituvchi nafaqat o‘z faoliyatini boyitadi, balki talabalarni ham o‘z o‘rganish yo‘llarini kashf etishga, yangi g‘oyalarga intilishga va mustaqil fikrlashga yetaklaydi. Differensial ta‘lim - bu o‘qituvchi va o‘quvchi hamkorligida amalga oshadigan, doimiy izlanish va ijodni talab qiluvchi dinamik jarayondir.

Tahlil va natijalar. Pedagogik psixologiyada ta‘limni differensatsiyalash shaxslarning individual farqlarini hisobga olishni nazarda tutadi. Ta‘lim jarayonini shu tarzda tashkil etishda talabalar o‘quv materialini o‘z qobiliyatlari va individual xususiyatlariga qarab turli darajalarda o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘lishlari kerak. Individual yondashuv differensatsial yondashuvning natijasi emas, aksincha, differensatsial yondashuv ta‘lim jarayonida individual yondashuvga yordam beradi.

Ta'limda individual yondashuv- bu shaxsga maxsus tashkil etilgan pedagogik ta'sir bo'lib, uning individual xususiyatlarini hisobga oladi va bu xususiyatlarning rivojlanishiga olib keladi.

Ta'limni differensiallashtirish quyidagilar deb hisoblanadi:

1. Turli o'quv muassasalari, guruhlar kontingentining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish maqsadida ular uchun o'qitishning turli xil shart-sharoitlarini yaratish;

2. Gomogen (o'xshash xususiyatdagi) guruhlarda ta'limni ta'minlovchi metodik, psixologik-pedagogik va tashkiliy-boshqaruv tadbirlar majmui.

Differensiallashtirish ta'lim jarayoni, ta'lim mazmuni va oliy ta'lim tizimini qurish nuqtai nazaridan ko'rib chiqish mumkin. Ulardan birinchisi o'qitish shakllari, usullari va vositalarini tanlashga, ikkinchisi o'quv rejalari, dasturlari, o'quv adabiyotlarini yaratish va talabalar uchun topshiriqlar tuzishga, uchinchisi esa talabalar guruhlarining turlarini shakllantirishga tegishli.

Differensial ta'limda bilimlarni baholash muhim omil hisoblanadi. Talabaning erishgan natijalarini emas, balki uning qilgan sa'y-harakatlarini baholash muhim ahamiyatga ega. Talaba uning qobiliyatlari va qilgan sa'y-harakatlari hisobga olinib baholanayotganini bilganda, u nima uchun harakat qilish, o'qish kerakligini tushunadi. Bunday uning bahoni emas, balki bilimni qadrlashga o'rganadi.

Tadqiqot davomida talabalarda kasbiy faollikni rivojlantirishga o'quv-tarbiya faoliyatini tashkiliy-metodik jihatdan to'g'ri tashkil etishga e'tibor qaratildi. Differensial yondashuv talabani o'quv faoliyatiga undash bilan birga maqsadga erishish uchun zarur yo'l va usullar tanlashga yordam beradi. O'quv faoliyatida o'quv motivlari talabalar tomonidan tanlanib, ular talabaning maqsadi, qiziqishi, kelajak rejalari bilan bog'liq bo'ladi. Kasbiy pedagogik faollikning bunday muhim ko'rsatkichlarining paydo bo'lishi bo'lg'usi tarbiyachilarga kasbiy ehtiyoj, kasbiy qiziquvchanlikni rivojlantiradi.

Xulosa va takliflar. Oliy ta'lim muassasasi ta'lim jarayonida differensial yondashuv asosida ishlab chiqilgan talabalar kasbiy faolligini rivojlantirishning modeli va texnologiyasining samaradorligini tahlil qilish natijalari quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini berdi:

Ta'lim jarayonida differensial yondashuv asosida talabalar kasbiy faolligini rivojlantirish samaradorligini ta'minlovchi pedagogik shartlar sifatida quyidagilar amaliy takliflar sifatida aniqlandi.

Professor-o'qituvchilar uchun:

1. Davomiylik - differensial yondashuvni doimiy qo'llash
2. Moslashuvchanlik - vaziyatga ko'ra metodlarni o'zgartirish
3. Refleksiya - o'z faoliyatini muntazam tahlil qilish
4. Hamkorlik - hamkasblar bilan tajriba almashish

Ta'lim muassasalari uchun:

1. Infratuzilma - zamonaviy o'quv uskunalari bilan ta'minlash
2. Mutaxassislar tayyorlash - o'qituvchilarni muntazam malakasini oshirish
3. Metodik qo'llab-quvvatlash- differensial ta'limga o'quv-uslubiy majmualar yaratish
4. Monitoring - tizimli kuzatuv va natijalarni tahlil qilish

Ta'lim jarayonining tashkiliy ustuvorliklari:

- interfaol metodlar - loyihalar, munozaralar, vaziyatli o‘yinlar
- texnologik integratsiya - raqamli ta’lim platformalari
- jamiyat bilan aloqalar - real ijtimoiy loyihalar
- portfolio baholash - shaxsiy rivojlanishni kuzatish

To‘plangan nazariy va amaliy material keyingi rivojlantirish, aniqlashtirish va sinovdan o‘tkazishni talab qiladi. Kelajakdagi ishimizning istiqbollari uzluksiz ta’lim tizimida pedagogik o‘zaro ta’sirning metodikasini yaratish bilan bog‘liq. O‘tkazilgan yaxlit tadqiqot ushbu yo‘nalishdagi yangi istiqbolli ishlanmalar uchun haqiqiy asos bo‘lishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. UNESCOning 1998-yil 9-oktabr “XXI asr uchun oliy ta’lim: dunyoqarash va harakat” deklaratsiyasi
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”
3. Ishmuhamedov R. (2008) Ta’limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent. B. 84
4. Мирский С.Л. (2013) Индивидуальный подход к учащимся в трудовом обучении. Серия. Образование. Педагогические науки. С. 142
5. Рабунский Е.С. (2013) Индивидуальный подход в процессе обучения школьников. М.: С. 164-168
6. Тешабаяева З.С. (2023) Технологии формирования профессиональной мотивации у будущих воспитателей-педагогов. Qo‘qon universiteti xabarnomasi. B. 714-717
7. Teshabayeva Z.S. (2021) Professional training of future preschool teachers in the field of contextual learning technologies. Academic research in educational sciences. № 2(2). P. 1360-1367
8. Teshabayeva Z.S. (2025) Differensial yondoshishga asoslangan ta’lim o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish omili sifatida. Ta’limda istiqbolli izlanishlar Xalqaro ilmiy-metodik jurnal. № 2. B. 378
9. Tarmiza Hurvaliyeva, Zamira Teshabayeva, Lola Narimbayeva, Dilnoza Mutalova (2024) Global environmental protection: strategies for tackling key challenges. E3S Web of Conferences. № 587. 02009
10. Teshabayeva Z. (2025) Differential education as a factor in improving the effectiveness of the educational process. Ankara international congress on scientific research-XI. Ankara, Türkiye (the proceedings book). January 10-12. P. 1482-1484. [https:// www.ankarakongresi.org](https://www.ankarakongresi.org)